

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA TARIXIY- MADANIY MILLIY MEROSDAN FOYDALANISH YO‘NALISHLARI VA MODELII

Xoshimov Ilxom

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511055>

Annotatsiya. Maqolada tarixiy-madaniy milliy merosini saqlashda muzeylarning roli va muzeylar faoliyatining eng muhim yo‘nalishlaridan biri – bu muzey pedagogikasi yoritilgan. Shuningdek, muzey pedagogikasining innovatsion faoliyati vazifalari aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Tarixiy-madaniy milliy meros, muzey, innovatsion faoliyati, madaniyat, tarixiy meros, barkamol insonni tarbiyalash, ma‘naviy qadriyatlar, mas‘uliyat.

Аннотация. В статье рассматривается роль музеев в сохранении своего историко-культурного национального наследия и одно из важнейших направлений музейной деятельности – музейная педагогика. Также упоминаются задачи инновационной деятельности музейной педагогики.

Ключевые слова: Историко-культурное национальное наследие, музей, инновационная деятельность, культура, историческое наследие, воспитание гармоничной личности, духовные ценности, ответственность.

Abstract. The article covers the role of museums in the preservation of their historical-cultural national heritage and one of the most important areas of museum activity – Museum pedagogy. The tasks of the innovative activities of museum pedagogy are also mentioned.

Keywords: Historical and cultural National Heritage, Museum, innovation activities, culture, historical heritage, upbringing of a harmonious person, spiritual values, responsibility.

Hozirgi vaqtda hududlarda tarixiy-madaniy merosni o‘rganish va saqlash bilan bog‘liq masalalar, ayniqsa, dolzarb bo‘lib qoldi. O‘zbekistonda amalga oshirilgan ijtimoiy-madaniy jarayon tufayli tarixiy-madaniy xususiyatlariga qiziqish ortdi. Bu jarayon, shuningdek, siyosiy va iqtisodiy bo‘lib, shubhasiz, hududlarning va umuman butun davlatning madaniy hayotiga bevosita taalluqlidir.

Tarixiy-madaniy milliy meros – bu jamiyatning barcha moddiy va ma‘naviy madaniy yutuqlari, uning tarixiy tajribasi, jamoat xotirasi arsenalida saqlanib qolgan. Tarixiy-madaniy milliy meros turli yoshdagi yutuqlardan iborat bo‘lib, yangi davrlarda yangi avlodlarga o‘tadi.

Tarixiy-madaniy milliy merosni saqlash dasturida madaniy muassasalar – muzeylar, kutubxonalar va arxivlar muhim rol o‘ynaydi. Aynan ularda mamlakatning tarixiy-madaniy milliy merosi jamlangan, ularda saqlanib qolgan va targ‘ib qilingan. Ushbu madaniy qadriyatlarning har biri noyobdir.

Bugungi kunda bu jarayonda ta‘lim muassasalari ham muhim rol o‘ynamoqda. Tarbiyaviy ishlarning yo‘nalishlaridan biri – bu o‘quvchilar, talabalarda vatanparvarlik va fuqarolik tuyg‘usini shakllantirishdir. O‘z Vatanining tarixiy va madaniy milliy merosi bilan tanishish tarixiy bilimlarni kengaytirish, ajdodlar bilan faxrlanish tuyg‘usini va milliy o‘ziga xoslikni tarbiyalashning asosiy usullaridan biridir.

Prezidentimiz o‘z chiqishlarida fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash, jamoatchilik fikrini

tinglash va ziyolilarning intellektual salohiyatidan muammoli masalalarni, shu jumladan. tarixiy va me'moriy yodgorliklarni saqlashning qiyin masalalarini hal qilishda foydalanish zarurligi haqida tez-tez gapiradi.

Tarixiy-madaniy milliy merosni butun yaxlitligi va to'liqligi bilan saqlab qolish zarurati, odamlar uning namunalarini o'zlashtirgandagina mumkin bo'ladi. O'zlashtirish – bu merosni saqlashning universal usuli, buning natijasida u o'zining ma'naviy mavjudligini va boshqa vaqt va makon madaniyatining yangi shaklida mujassamlanish qobiliyatiga ega bo'ladi. Tarixiy-madaniy milliy merosni o'zlashtirish darajasi va undan foydalanish jamiyat rivojlanishining eng muhim ko'rsatkichidir.

Hozirgi kunda madaniyat, tarixiy meros, barkamol insonni tarbiyalash muammolari haqida ko'plab yozuvlar mavjud. Maktab har bir inson hayotida muhim rol o'ynaydi. Bu ma'naviy qadriyatlarni odamlarning imkoniyatlari va milliy ahamiyati jihatidan tarqatishga eng katta hissa qo'shadi. Tarixiy va madaniy milliy merosni asrab-avaylashning alohida ahamiyati yoshlarda “kichik Vatan” tuyg'usini, o'z qishlog'i, shahri taqdiri uchun mas'uliyatni tarbiyalash, vatanparvarlik va buyuk Vatani bilan faxrlanish tuyg'usini mustahkamlashdan iborat.

Odamlarning ma'naviy faoliyati xilma-xildir, har bir kishi uning shakllari va turlarining keng tanloviga ega. Va inson qaysi qadriyatlarni afzal ko'rishini ko'p jihatdan uning o'zi nima ekanligiga bog'liq. Bilim yo'lidan boradigan o'qituvchi uzoq vaqt davomida o'quvchilar qalbida qoladi. Ota-onalar, tanishlar, tengdoshlar bilan suhbatlar shuni ko'rsatadiki, aynan maktab va o'qituvchi yosh avlod uchun ma'naviyatning asosiy qo'riqchilari va tarqatuvchisi hisoblanadi.

“Madaniyat, D.S. Lixachevning fikriga ko'ra, birinchi navbatda axloqdir va bizning qiyin davrimizda adabiyot va san'atning vazifasi insonni hayotga axloqiy, halol munosabatda tarbiyalashdir”. Akademik hayotga bunday munosabatni shakllantirishda maktabda o'qitiladigan ijtimoiy fanlarga katta ahamiyat berilgan.

Vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalashda tarix va adabiyotga alohida ahamiyat beriladi, bu nafaqat ona Vatanga va uning tarixiy-madaniy milliy merosiga bo'lgan muhabbatni kuchaytiradi, balki tarixiy-madaniy yodgorliklarni saqlab qolish mumkin bo'lmagan bilimlarni ham beradi.

Hududning tarixiy an'analari va tarixiy-madaniy hayoti bilan tanishish o'quvchilar uchun juda muhim rol o'ynaydi. Ushbu yo'nalishdagi asosiy vazifalardan biri muzey pedagogikasini hal qilishga yordam beradi, bu ilmiy bilimlarning fanlararo sohasi sifatida belgilanadi, pedagogika, psixologiya, san'at tarixi, muzeyshunoslik chorrahasida shakllanadi, muzeylarning o'quv faoliyatini amalga oshirish vazifalari, tamoyillari, usullari, shakllarini o'rganadi. Muzeyning o'ziga xosligi haqida gapirganda, biz yana bir bor ta'kidlaymizki, tarix va madaniyat haqiqati bilan shaxsiy aloqa tajribasi boshqa sivilizatsiya institutlari ta'minlay olmaydigan asosiy narsadir.

Maktab muzeyi pedagogikasi dunyoning mavjudligini va insonning individual hayotini tushunish g'oyalariga asoslanadi, o'z nuqtai nazaridan bu doimiy o'zgaruvchan dunyoda inson qanday bo'lishi kerakligi haqidagi savolni hal qiladi. Maktab bilan hamkorlik qiladigan har qanday muzey ishining pedagogik maqsadi – badiiy va estetik tarbiya tizimida o'quvchining tarixiy-madaniy milliy meros qadriyatlariga hissiy va shaxsiy munosabatini shakllantirishdir, bu unga har bir narsaning asl nusxalari bilan tanishish orqali madaniyat dunyosi haqida tushuncha beradi. Madaniyat tushunchasi XXI asr boshlarida mamlakatimizda yuzaga kelgan yangi ta'lim holati muzey faoliyatining vazifalari va tamoyillari g'oyasini ob'ektiv ravishda o'zgartiradi. Tomoshabinlarga monologik ta'sir tushunchalari aloqa yondashuvi tushunchasiga yo'l beradi.

Bugungi kunda deyarli har bir maktabda o'quv jarayoniga bemalol mos keladigan muzey mavjud. Tarixiy-madaniy milliy merosni o'rganish, saqlash, elektron ma'lumotlar bazalarini

yaratish, tarixiy-madaniy milliy madaniy merosga oid axborot resurslaridan foydalanishni ta'minlash doirasida maktab muzeyining arxivlar, ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro aloqasi o'quvchilarning o'tmish madaniyati, uni bilish va rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Maktab muzeylarining ahamiyati, ayniqsa, hududning madaniy qadriyatlari haqidagi noyob ma'lumotlarni saqlovchi, hudud haqidagi bilimlarni to'playdigan va targ'ib qiluvchi markazlar sifatida muhim o'rin tutadi.

Mahalliy merosni aniqlash, o'rganish va ulardan oqilona foydalanish bo'yicha ko'plab ishlar o'lkashunoslik o'quvchilari tomonidan o'qituvchilari rahbarligida amalga oshiriladi. Ko'pincha bu faoliyat faol turizm elementlaridan foydalanish bilan bog'liq: ekskursiyalar, sayohatlar, ilmiy ekspeditsiyalar.

O'quvchilar o'z ona yurtining o'tmishi va bugungi kunini o'rganish, sayr va ekskursiyalar, ilmiy ekspeditsiyalar qilish orqali uning tarixiy-madaniy tarixining o'ziga xosligi, qurol-yarog' va vatandoshlarning taqdiri, ularning mamlakat iqtisodiyoti va madaniyatiga qo'shgan hissasi haqida bilib oladilar. Bu o'quvchilarga o'z ona yurti tarixi mamlakat tarixi bilan qanday bog'liqligini, o'lkashunoslik va madaniyatning ayrim voqea va hodisalari hudud, etnik guruh, davlat tarixi va madaniyati bilan qanday bog'liqligini tushunishga yordam beradi.

O'qituvchilar rahbarligida o'quvchilarni tarixiy-madaniy milliy merosni saqlash bilan tanishtirishning yorqin misollaridan biri qishloq aholi punktlarining tarixiy, madaniy va ma'naviy merosini o'rganish, tiklash va targ'ib qilishga qaratilgan. Bu borada "Qishloq tarixi va madaniyati" tadqiqot loyihasi muhim ahamiyatga ega. Qizig'i shundaki, ko'plab uylarda nafaqat arxivda, balki muzeyga ham munosib bo'lgan oilaviy meros va fotosuratlar mavjud. Ish davomida o'quvchilar o'z qishlog'ining tarixi, an'analari va urf-odatlarini o'rganishadi va tasvirlab berishadi. Ish natijalari sifatida o'quvlarning o'zlari tomonidan tayyorlangan to'plamlarni nashr etish mumkin.

Ta'lim muassasalarining ommaviy axborot vositalari bilan aloqasi ham muhim rol o'ynaydi. Bugun ular eng katta auditoriyani to'playdilar. Aynan ommaviy axborot vositalari yordamida biz tarixiy-madaniy milliy merosga, milliy mulkka aylangan filmlarga qo'shilishimiz, muzeylarga tashrif buyurishimiz, dunyo bo'ylab sayohat qilishimiz mumkin. Ushbu hamkorlikda o'qituvchining asosiy vazifasi ommaviy axborot vositalari tomonidan taqdim etiladigan ma'lumotlarni tanlashda talabchan bo'lishdir.

Va, albatta, o'qituvchi o'quvchilarning tarixiy-madaniy milliy merosni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyojini ro'yobga chiqarishi mumkin bo'lgan asosiy narsa bu darsdir. Darslar, adabiyot, ijtimoiy tadqiqotlar o'quvchilarni turli davrlardagi insoniy munosabatlar dunyosi bilan tanishtiradi. Bu nafaqat o'quvchilarning milliy madaniyatimizning kelib chiqishi haqidagi fikrlarini chuqurlashtiradi, balki ularning dunyoqarashini kengaytiradi, yangi narsalarni izlashga doimiy qiziqishni shakllantiradi va shu bilan ijodiy fikrlashining rivojlanishiga hissa qo'shadi. Zero, biz har qanday holatda ham o'z avlodlarimiz, insoniyat uchun mamlakatning tarixiy-madaniy milliy madaniy merosini, uning milliy o'ziga xosligini saqlab qolishimiz va avlodlar aloqasini ta'minlashimiz kerak.

Tarixiy-madaniy milliy merosni muhofaza qilish sohasida ko'plab muammolar mavjud. Bunga tarixiy obidalar va muzey majmualaridan suiste'mol qilish, tarixiy-madaniy milliy meros ob'ektlari hududida imorat qurish, hududlarning tarixiy markazlarining ko'rishini o'zgartirish, mahalliy hokimiyat organlarining kelishuvi bilan har qanday bahona bilan muzey, arxiv, kutubxonalarni ko'chirish kiradi.

Davlat madaniyat va uning qadriyatlari oldidagi majburiyatlarini bajara olmagan sharoitda ta'limning roli beqiyos darajada oshadi. Yodgorliklarni kataloglashtirish va tiklashda maktab

o‘quvchilari va talabalarning yordami bebaho bo‘lishi mumkin. Mamlakatning buyuk tarixiga tegish, shubhasiz, ularning qonuniy g‘ururiga sabab bo‘ladi va olimlar, arxeologlar, tarixchilar, restavratorlar bilan birgalikdagi ishlarning tarbiyaviy ahamiyatini ortiqcha baholash qiyin.

Ijodkorlik psixologik tadqiqot sub’ektlari to‘plami sifatida ham tushuniladi, unda quyidagi kalit so‘zlar bor: iqtidor, fantaziya, fantastika, o‘ziga xoslik, sezgi, ijodiy tasavvur, ilhom va boshqalar. Ilmiy va badiiy ijod uning natijalarining mijozi va iste‘molchisi bo‘lgan ijtimoiy-madaniy muhitda sodir bo‘ladi.

Ijtimoiy jihat. Muzey atrof-muhitning bir qismidir va insonni yoshligidan ijtimoiylashtirishda faol ishtirok etadi, uning atrofidagi dunyo haqidagi tasavvurini kengaytiradi. Atrofdagi dunyo va jamiyat bilan tanishish uning muhitida hissiy tajriba, bilim, ko‘nikma va qadriyatlarni avloddan avlodga o‘tkazish jarayonida sodir bo‘ladi. Bu jarayon uzluksiz ta‘lim konsepsiyasiga mos keladi, chunki uning ta‘lim natijasi ijtimoiy-madaniy tajribani o‘z munosabatlariga, qadriyatlariga, yo‘nalishlariga, ijtimoiy me‘yorlarni, rollarni o‘zlashtirishga va h.k.larga aylantirishdir.

REFERENCES

1. “Madaniy meros ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonun. www.lex.uz
2. “Muzeylar to‘g‘risida”gi Qonun. www.lex.uz
3. Botyakova, O. A. Muzey etnograficheskogo profilya v kontekste obrazovaniya i kultury Rossii: dis. ... kand. kulturologii: 24.00.03/ Botyakova Olga Anatolevna. – SPb., 2007. – 104 s.
4. Kopsergenova, A. A. Kulturnoe nasledie: filosofskie aspekty analiza: dis. ... kand. filos. nauk: 09.00.13/ Kopsergenova Anna Ademirovna. – Stavropol, 2008. –184 s.
5. Kalniskaya, Ye. Ya. Новые пути музеефикации памятника архитектуры: Михайловский замок / Ye. Ya. Kalniskaya // Izvestiya RGPU im. A.I. Gersena. – 2008. – № 75. – S. 57.
6. Kaulen, M. Ye. Muzeefikatsiya istoriko-kulturnogo naslediya Rossii / M. Ye. Kaulen. – M., 2012. – 126 s.
7. Kvartalnov, V.A. Biosfera i turizm: globalnoe vzaimodeystvie i ekologiya, geografiya nauchnogo issledovaniya territoriy turistskogo naznacheniya, kultura mira, sistemy turistskix migratsiy, pedagogika, sotsiologiya i strategiya upravleniya: V 5 t./Ros. mejdunar. akad. turizma, Mejdunar. kaf. YuNESKO po kultur. turizmu v selyax mira i razvitiya / V. A. Kvartalnov. – M.: Nauka, 2002. – 205 s.
8. Kuryanova, T. S. Muzey i nematerialnoe kulturnoe nasledie / T. S. Kuryanova // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2012. – №361. – S. 142.